

SHOISLOM SHOMUHAMEDOVNING ILMIIY FAOLIYATI

Shaxribonu Yo‘ldashboyeva

Markaziy Osiyo xalqlari tarixi yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: yoldoshboyevashahribonu@gmail.com

Tel: +998931353106

Ilmiy rahbar: t.f.f.d. (PhD) Mahliyo Turdixojayeva

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada eronshunos, tarjimon va shoir Shoislom Shomuhamedovning ilmiy faoliyati, hayot yo‘llari haqida ma‘lumot beriladi. Bundan tashqari uning xalqimizning ma‘naviy me‘rosini boyitishga qo‘shgan hissasi haqida ham yoritiladi. Maqola orqali Shoislom Shomuhamedovning ko‘p ilmiy izlanishlari va faoliyatida davomida tarjima qilgan asarlari, shaxsiy qalamiga mansub she‘rlari va hikoya to‘plamlari haqida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Shoislom Shomuhamedov, eronshunos, tarjimon, Shohnoma, Umar Hayyom ruboiylari, “Gulbog‘”, “Gulbog‘ sayri”, “Gulbog‘ nasimi”.

THE SCIENTIFIC ACTIVITIES OF SHOISLOM SHOMUHAMEDOV

Shaxribonu Yoldashboyeva

Second-year student,

Department of Central Asian History

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: yoldoshboyevashahribonu@gmail.com

Tel: +998931353106

Scientific supervisor: PhD Mahliyo Turdixojayeva

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. This article provides information about the scientific activity and life path of the Iranologist, translator, and poet Shoislom Shomuhamedov. In addition, it highlights his contribution to enriching the spiritual heritage of our people. The article also discusses Shoislom Shomuhamedov’s extensive scientific research, the works he translated throughout his career, as well as the poems and collections of stories belonging to his personal creativity.

Keywords: Shoislom Shomuhamedov, Iranologist, translator, Shahnameh, Omar Khayyam’s rubaiyat, “Gulbog‘”, “Gulbog‘ sayri”, “Gulbog‘ nasimi”.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШОИСЛОМА ШОМУХАМЕДОВА

Шахрибону Юлдашбоева

Студентка 2-го курса «История народов Центральной Азии»

www.sharqjurnali.uz

[DOI: 10.5281/zenodo.20349257](https://doi.org/10.5281/zenodo.20349257)

Ташкентский государственный университет востоковедения
E-mail: yoldoshboyevashahribonu@gmail.com
Тел.: +998931353106

Научный руководитель: Махлиё Турдиходжаева
Доктор философии в области истории (Ph.D)
Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. В данной статье представлена информация о научной деятельности и жизненном пути ираниста, переводчика и поэта Шоислома Шомухамедова. Кроме того, освещается его вклад в обогащение духовного наследия нашего народа. В статье также рассматриваются многочисленные научные исследования Шоислома Шомухамедова, произведения, переведённые им в течение творческой деятельности, а также принадлежащие его перу стихотворения и сборники рассказов.

Ключевые слова: Шоислом Шомухамедов, иранист, переводчик, «Шахнаме», рубаи Омара Хайяма, «Гулбог», «Гулбог сайри», «Гулбог насими».

KIRISH

XX asr o‘zbek sharqshunosligi va tarjimashunosligi taraqqiyotida muhim o‘rin egallagan olimlardan biri Shoislom Shomuhamedov hisoblanadi. U nafaqat mohir eronshunos va tarjimon, balki serqirra ijodkor sifatida ham xalqimiz ma’naviy merosining boyishiga katta hissa qo‘shgan. Shoislom Shomuhamedov Sharq mumtoz adabiyotining nodir namunalari o‘zbek tiliga tarjima qilish orqali o‘zbek kitobxonini jahon adabiyotining bebaho durdonalari bilan yaqindan tanishtirdi. Ayniqsa, Firdavsiy, Umar Hayyom, Sa’diy Sheroziy, Abdurahmon Jomiy va Bedil kabi buyuk mutafakkirlar ijodining xalqimiz orasida keng yoyilishida uning xizmatlari beqiyosdir. Shu bilan birga, olim o‘zining falsafiy ruhdagi hikoyalari, she’rlari va ilmiy maqolalari orqali ham o‘zbek adabiyoti va ilm-fani rivojiga munosib ulush qo‘shgan.

Mazkur maqolada Shoislom Shomuhamedovning ilmiy faoliyati, tarjimonlik mahorati hamda adabiy merosi yoritiladi. Sharqshunos-eronshunos, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, filologiya fanlari doktori, professor va tarjimon olim 1921-yil 16-aprelda Toshkent tavallud topgan. 1952-yilda O‘rta Osiyo davlat universitetining sharq fakultetini tugatgan va ilmiy faoliyatini aynan shu universitetda boshlagan. Dastlab universitetda o‘qituvchi 1958-1960-yillar davomida esa dotsent bo‘ladi. 1960-1972-yillar davomida O‘rta Osiyo davlat universitetidagi sharq fakultetining dekani lavozimida ishlaydi. 1972-yilda uning lavozimi ko‘tarilib, ilmiy ishlar bo‘yicha prorektor bo‘ladi va bu lavozimda 1972-

1985 -yillar davomida ishlaydi. 1985-yildan boshlab hozirgi Sharqshunoslik universitetining sharq mamlakatlari adabiyoti kafedrasida professor bo‘lib ishlagan. Uning bu ilmiy faoliyati nafaqat olimning ilmiy izlanishini, tarjimonlik faoliyatini kuchaytirib berdi balki, boshqa tarjimon va ilm yo‘lida yurgan ilm arboblari ham tayanch bo‘ldi. Shoislom Shomuhamedov olim, shoir va tarjimon sifatida mumtoz va hozirgi zamon eron adabiyoti bo‘yicha tadqiqotlar qiladi, bundan tashqari fors-tojik adabiyotining eng durdona namunalari tarjima qilib, xalqimiz merosini boyitadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shoislom Shomuhamedov ilmiy faoliyati davomida Abdurahmon Jomiy, Firdavsiy, Xusrav Dehlaviy, Umar Hayyom, Bedil, Sadiyning “Guliston” va “Bo‘ston” kabi nodir asarlarni tarjima qiladi. O‘tgan asrning 70-yillari oxirida “Shohnoma”ning 3 kitob hajmidagi tanlangan boblari o‘zbek tilida bosilib chiqdi. Birinchi kitob tarjimoni Sh. Shomuhamedov, qolgan ikkita kitobni Nazarmat, J.Jabborov va G‘afur G‘ulom tarjima qilgan edilar¹. Shohnoma asarining tarjima qilingandan so‘ng Eron hukumati uni 1974-yilda “Firdavsiy nomidagi xalqaro mukofot” bilan taqdirlaydi². Bundan tashqari Umar Hayyomga tegishli bo‘lgan ruboiylarni tarjima qilib, nashr qildirdi. Umar hayyomning ruboiylarini tarjima qilish ko‘p vaqt va mehnat talab qilgan. Chunki, Umar Hayyom o‘zining ruboiylarini alohida daftarga kitob shaklida yozmagan, faqatgina ilmiy izlanishlaridan charchagan vaqtlarida tadqiqotlarining hoshiya qismlariga yozib qo‘ygan bo‘lgan. Shu sababli ham ushbu ruboiylarni tarjima qilib nashr holatiga keltirish ko‘p mehnat talab qilgan. Ilk tarjima namunalari 1958-1960-1963-yillarda alohida kitob holda chop etilgan. Keyinchalik Umar Hayyom ruboiylarini to‘ldirilgan holda nashr qildiradi. Umar Xayyom ruboiylari bilan, Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma” asari bilan, Abdurahmon Jomiyning ijodi, xususan “Iskandar xiradnomasi” asari bilan, Mirzo Abdulqodir Bedilning teran badiiy mushohada etiladigan murakkab asarlari bilan, Sharq bulbuli Hofiz Sheroziy, Sa‘diy Sheroziy, Amir Xusrav Dehlaviy kabi ulkan siymolar ijodi bilan yaqindan tanishish va bu ijodlarning mazmun-mohiyatini anglashda Shoislom Shomuhamedovning xizmatlari katta bo‘ldi³. Uning tarjimonlik faoliyati orqali xalqimiz merosi boyidi, mumtoz adabiyotning eng ajoyib namunalari bilan

¹ Komilov N. Ilm, Ijod peshvosi // Shoislom Shomuhamedov zamondoshlari xotirasida – Toshkent: Chashma Print nashriyoti. 2009. – B. 39

² Umarov F., Hamidov H. Ilm, ijod fidoiysi // Shoislom Shomuhamedov zamondoshlari xotirasida: – Toshkent: Chashma Print nashriyoti. 2009. – B. 24

³ Umarov F., Hamidov H. Ilm, ijod fidoiysi// Shoislom Shomuhamedov zamondoshlari xotirasida: / Mas’ul muharrir Minxojiddin Xaydar. – Toshkent: Chashma Print nashriyoti. 2009. – B. 27

tanishdi. Shuningdek uning faoliyati birgina o‘zbek xalqi uchun emas balki, turkiy millat ma’naviyati uchun ham xizmat qildi. Chunki Umar Hayyomning ruboiylarini tarjima qilgandan so‘ng, o‘zbek tilidagi tarjimasidan foylangan holda qozoq, qirg‘iz, turkman, tatar va uyg‘ur kabi tillarga tarjima qilingan.

MUHOKAMA

Shoislom Shomuhamedovning tarjimon sifatida qilgan ilmiy faoliyati sababli o‘zi ham she‘rlar va hikoyalar yoza boshlaydi. Uning shaxsiy qalamiga mansub “Gulbog‘”, “Gulbog‘ sayli”, “Gulbog‘ nasimi” singari hikoyalar to‘plamlarini yozadi⁴. Shoislom Shomuhamedov dastlab 1972-yilda Gulbog‘ kitobini yozadi. Ushbu kitob sharqona hikoyat janrida yozilgan bo‘lib, qisqa biroq, chuqur falsafiy ma’noga ega bo‘lgan. Muallif yozgan hikoyalarning zamirida hayotda guvohi bo‘lgan inson tabiatidagi ijobiy va salbiy hislatlarni yoritadi. Ushbu asar muvaffaqiyat qozongandan so‘ng Shoislom Shomuhamedov asarni davom ettiradi va uning davomi sifatida “Gulbog‘ sayri” kitobini yozadi. Ushbu kitob 1977-yilda nashr qilinadi. Ushbu kitobga muallif qisqa hikoyalarni, falsafiy mushohadalarni va o‘z qalamiga mansub she‘rlarini kiritadi. 1992-yilda esa Shoislom Shomuhamedov “Gulbog‘ nasimi” kitobini nashr qiladi. Kichik-kichik hikoyalardan tarkib topgan ushbu majmua “Gulbog‘” va “Gulbog‘ sayri” kitoblarning davomi bo‘lib, unda ijobiy va salbiy hodisalarni, odamlar tabiatida uchraydigan yashirin tubanliklarni, o‘zining axloqiy qarashlarini yozadi.

Shoislom Shomuhamedovning she‘riy ijodi ham uning ilmiy va tarjimonlik faoliyati bilan uzviy bog‘liq holda shakllangan. Olimning she‘rlarida Sharq mumtoz adabiyotiga xos falsafiylik, ramziylik va ixcham badiiy ifoda yaqqol namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, uning ruboiy janrida yozilgan she‘rlari Umar Hayyom ijodini chuqur o‘rgangan va tarjima qilgan ijodkor sifatidagi tajribasini aks ettiradi. Shoislom Shomuhamedov she‘riyatida shakl va mazmun uyg‘unligi muhim o‘rin tutadi. U qisqa misralar orqali katta hayotiy-falsafiy ma‘noni ifodalashga erishgan.

Shoislom Shomuhamedov mohir qalam ustasi bo‘lgan. Olim ko‘plab she‘rlar ham yozgan. Uning rafiqasi Hayotxonim bo‘lgan va unga atab ham she‘r yozgan. Baxtiyor Nazarov shunday deydi: “Gap yig‘inlarimizdan birida navbat she‘r o‘qishga keldi. Shoislom aka Hayotxon kelinoyimizga bag‘ishlangan ruboiysini o‘qib berdilar:

Baxtiyor desalar arzim otimni,
Keltirayin bunga qo‘sh isbotimni:
Ko‘krakdan o‘q yedim o‘lmayin qoldim,

⁴ Umarov F., Hamidov H. Ilm, ijod fidoiysi // Shoislom Shomuhamedov zamondoshlari xotirasida: – Toshkent: Chashma Print nashriyoti. 2009. – B. 29

Muhabbatda topdim chin Hayotimni...⁵”

Shoislom Shomuhamedovning she’riy ijodi uning tarjimonlik va sharq mumtoz adabiyotiga bo’lgan chuqur muhabbati bilan chambarchas bog’liqdir. Olimning she’rlarida Sharqona falsafiy tafakkur, hayotiy mushohada va insoniy tuyg’ular uyg’unlashgan holda namoyon bo’ladi. Ayniqsa, uning Hayotxonimga bag’ishlangan ruboiysida insoniy muhabbat va hayot mazmuni juda samimiy va badiiy ifoda etilgan. Shoislom Shomuhamedov ko’plab she’riy asarlar tarjima qilganligi sababli ham u she’r yozishda ham mohir bo’lgan. Olim ko’p yillik ilmiy faoliyati davomida faqat asarlarni tajima qilish bilan cheklanib qolmay balki, o’z qalamiga mansub she’rlar va hikoyalar ham yozadi, ya’niki tarjimon, olim, shoir sifatida faoliyat yuritadi.

Xulosa qilib aytganda olim asarlarni tarjima qilish va tarjima asarlarni vujudga kelishiga katta hissa qo’shadi. Shuningdek o’zi ham she’rlar va hikoyalar yozadi. Tarjima asar tanlashda esa Shoislom Shomuhamedov duch kelgan asarni emas balki, mumtoz adabiyotning eng klassik va durdona asarlarini tarjima qiladi. O’z faoliyati davomida o’z qalamiga mansub asarlarni ham yozadi. Shoislom Shomuhamedovdan jami bo’lib 600 dan ortiq maqolalar, tarjima asarlar, qisqa-qisqa hikoyalar qoldiradi. Uning ilmiy faoliyatiga bo’lgan qiziqish nafaqat Markaziy Osiyoda balki, butun Osiyo, Yevropa va hatto Afrika hududlaridagi sharqshunoslarning ham ilmiy qiziqishini uyg’otgan.

Yilga bog’liq emas umrboqiylik,
Hayotning o’lchovi – yil emas, mazmun.

Shoislom shomuhammedov

Shoislom Shomuhammedovning ham umri faqat yosh bilan emas mazmun bilan o’tti. Uning ilmiy faoliyati umrini, ismini, hayotini umr boqiy qildi, tarixning zarvaraq hoshiyalariga bitildi.

XULOSA

Xulosa o’rnida aytish mumkinki, Shoislom Shomuhamedov o’zbek sharqshunosligi, tarjimashunosligi va adabiyoti rivojiga ulkan hissa qo’shgan buyuk olim va ijodkorlardan biridir. U Sharq mumtoz adabiyotining eng sara namunalarini o’zbek tiliga tarjima qilish orqali xalqimizning ma’naviy dunyosini boyitdi hamda o’zbek kitobxonining jahon adabiy merosidan bahramand bo’lishiga xizmat qildi. Olimning tarjimalari nafaqat ilmiy va badiiy jihatdan yuksak saviyada bo’lib, balki boshqa turkiy xalqlar adabiyotiga ham ta’sir ko’rsatdi. Shoislom

⁵ Nazarov B. Zabardast sharqshunos // Shoislom Shomuhamedov zamondoshlari xotirasida – Toshkent: Chashma Print nashriyoti.2009. – B. 15

Shomuhamedov ilmiy faoliyati davomida tarjimon, olim va shoir sifatida samarali ijod qildi. Uning “Gulbog‘”, “Gulbog‘ sayri”, “Gulbog‘ nasimi” kabi asarlarida insoniy fazilatlar, axloqiy qarashlar va hayot falsafasi o‘z aksini topgan. Olim tomonidan yaratilgan ilmiy maqolalar, tarjima asarlar va badiiy ijod namunalari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Shoislom Shomuhamedovning boy ilmiy va adabiy merosi kelajak avlodlar uchun muhim ma’naviy manba bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Komilov N. Ilm, Ijod peshvosi // Shoislom Shomuhamedov zamondoshlari xotirasida. – Toshkent: Chashma Print nashriyoti.2009. – 159 b.
2. Umarov F., Hamidov H. Ilm, ijod fidoiysi // Shoislom Shomuhamedov zamondoshlari xotirasida: – Toshkent: Chashma Print nashriyoti.2009. – 159 b.
3. Nazarov B. Zabardast sharqshunos // Shoislom Shomuhamedov zamondoshlari xotirasida. – Toshkent: Chashma Print nashriyoti. 2009. – 159 b.
4. Komilov N. Ilm, Ijod peshvosi// ShoislomShomuhamedov zamondoshlari xotirasida. – Toshkent: Chashma Print nashriyoti. 2009. – 159 b.
5. Vohidov E. Ezgulikka yo‘g‘rilgan hayot // Shoislom Shomuhamedov zamondoshlari xotirasida: – Toshkent: Chashma Print nashriyoti. 2009. – 159 b.
6. Mannonov A.M. Shoislom Shomuhamedovtavalludining 100 yilligiga bag‘ishlanganxalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, TDSu, 2021. – B. 3-14.